

MA'MURIY TARTIB-TAOMILLARNING UMUMIY QOIDALARI

Komilova Nilufar Po'lat qizi
Sobirova Shodiya Bahodir qizi
Rejapova Zebiniso Bahrombek qizi

Xorazm viloyati

yuridik texnikumi o'quvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7703802>

Annotatsiya: mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 8-yanvarda qabul qilingan "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi qonunida ko'zda tutilgan ma'muriy tartib-taomillarning umumiy qoidalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: umumiy qoida, islohot, qonun, adresat, uchinchi shaxs, vakolat, ma'muriy organ, guvoh, ekspert, tarjimon.

Ma'muriy tartib-taomillarning umumiy qoidalariga to'xtishdan avval ma'muriy tartib-taomil haqida qisqacha tushuncha berib o'tish joiz. Ma'muriy tartib-taomillar (ma'muriy protsedura) deganda asosan ma'muriy organlarning turli xil ma'muriy faoliyati yuzasidan ma'muriy qarorlar chiqarish tartibi, jarayoni, protsessi tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 8-yanvarda qabul qilingan "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi qonunida ma'muriy tartib-taomillarning qay tartibda amalga oshirilishi to'g'risida aniq va batafsil ma'lumot berilgan.

Mazkur maqolada ma'muriy tartib-taomillarning umumiy qoidalari to'g'risida kengroq so'z yuritimiz. "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi qonunning 3-bobi aynan ma'muriy tartib-taomillarning umumiy qoidalariga bag'ishlanadi. Ushbu qonunning 20-moddasi ma'muriy ishlarning taalluqliligi to'g'risida bo'lib, unga ko'ra ma'muriy organlar ma'muriy ish yuritishni qonun hujjatlarida o'z vakolatiga kiritilgan masalalar yuzasidan amalga oshiradi. Ma'muriy ishlarning taalluqliligi to'g'risidagi nizolar ma'muriy organlar uchun yuqori turuvchi organ yoki maxsus vakolatli organ tomonidan hal etiladi.

Qonunning 22-moddasiga asosan quyidagilar ma'muriy ish yuritishning ishtirokchilaridir:

- ma'muriy organ;
- qabul qilinayotgan ma'muriy hujjat yoki amalga oshirilayotgan ma'muriy harakat o'ziga qaratilgan shaxs (adresat);
- huquqlari va qonuniy manfaatlariga ma'muriy hujjat yoki ma'muriy harakat daxldor bo'lgan yoxud daxldor bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs (uchinchi shaxs). Qonun hujjatlarida belgilangan hollarda uchinchi

shaxslar ma'muriy ish yuritishda ishtirok etishga majburiy tartibda jalb etiladi.

24-moddada esa manfaatdor shaxslarning huquq va majburiyatlari ham ko'rsatib o'tilgan. Unga ko'ra manfaatdor shaxslar ma'muriy ish materiallari bilan tanishish, ulardan ko'chirmalar olish, nusxa ko'chirish, rad qilish to'grisida arz qilish, dalillar taqdim etish, dalillarni tekshirishda ishtirok etish, ma'muriy ish yuritishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga savollar berish, ma'muriy ish yuritish bo'yicha arz qilish, iltimosnomalar berish, ma'muriy organga og'zaki va yozma tushuntirishlar berish, ma'muriy ish yuritish davomida kelib chiqadigan barcha masalalar bo'yicha o'z vajlarini bayon etish, boshqa manfaatdor shaxslarning arizalari, iltimosnomalari va vajlariga qarshi e'tiroz bildirish, ma'muriy va protsessual hujjatlar, shuningdek, ma'muriy harakatlar ustidan shikoyat qilish huquqiga ega.

“Ma'muriy tartib-taomillar to'grisida”gi qonunning yana bir muhim jihati shundaki, unda ma'muriy ish yuritish olib boriladigan til to'grisida ham ko'rsatib o'tilgan (25-modda). Ya'ni ma'muriy organda ma'muriy ish yuritish o'zbek tilida, qoraqalpoq tilida yoki muayyan joydagi ko'pchilik aholi so'zlashadigan tilda olib boriladi. Ma'muriy ish yuritish ishtirokchilari ma'muriy ish yuritishda ishtirok etish va ma'muriy ish materiallari bilan tanishish chog'ida, zarurat bo'lganda, tarjimon xizmatidan foydalanishi mumkin, shuningdek, ular o'z ona tilida so'zlash huquqiga ham ega.

Qonunning 27-moddasida ma'muriy ishni hal qilishga ko'maklashuvchi shaxslar sifatida guvohlar, ekspertlar, mutaxassislar, tarjimonlar ko'rsatib o'tilgan. O'z navbatida ma'muriy organ guvoh, ekspert va tarjimonni bial turib yolg'on ko'rsatmalar, noto'g'ri ekspert xulosalari berganlik hamda noto'g'ri tarjima qilganlik uchun javobgarlik to'grisida ogohlantirishi shart.

39-moddaga asosan esa ma'muriy organ quyidagi hollarda ma'muriy ish yuritishni tugatishi shart:

- ma'muriy ish ma'muriy organda ko'rish uchun tegishli bo'lmasa;
- ma'muriy ish yuritishning ayni bir ishtirokchilari ishtirokidagi, ayni bir predmet va ayni bir asoslar bo'yicha ma'muriy ish yuqori turuvchi ma'muriy organning yoki sudning ish yurituvida bo'lsa;
- ma'muriy ish vakolatli ma'muriy organga qayta yuborilgan bo'lsa yoki ma'muriy ish yuritishning ayni bir ishtirokchilari ishtirokidagi ayni bir predmet va ayni bir asoslar bo'yicha ma'muriy ish mazkur ishni hal qilishga vakolatli bo'lgan boshqa ma'muriy organning ish yurituvida bo'lsa;

- ushbu ma'muriy organda ma'muriy ish yuzasidan ma'muriy ish yuritishning ayni bir ishtirokchilari bilan, ayni bir predmet va ayni bir asoslar bo'yicha ma'muriy hujjat qabul qilingan bo'lsa;
- ariza yoki ma'muriy shikoyat uni taqdim etgan shaxs tomonidan chaqirib olinsa;
- ma'muriy ish yuritish ishtirokchisining huquqiy maqomi o'zgarishi natijasida ma'muriy ish bo'yicha ma'muriy hujjatni qabul qilish mumkin bo'lmay qolsa;
- ma'muriy ish yuritishni tamomlash uchun ishtiroki zarur bo'lgan manfaatdor shaxslar uzrli sabablarga ko'ra kelmasa;
- manfaatdor shaxs mavjud bo'lmasa va mazkur holatda ishda ishtirok etuvchi jismoniy shaxs vafot etganligi yoki yuridik shaxs tugatilganligi natijasida vorislikka yo'l qo'yilmasa.

Shuningdek, qonunda ma'muriy shikoyatlar uchun davlat boji va yig'im undirilmasligi ham ko'rsatib o'tilgan.

Muxtasar qilib aytganda, "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi qonun davlat xizmatlari ko'rsatishning yagona tartibini belgilaydigan, uni foydalanuvchilar uchun tushunarli va qulay qiluvchi normative hujjatdir. Bularning barchasi davlat xizmatchilari ish faoliyati samaradorligini oshirish, prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak", degan tamoyilni amalda qaror toptirishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 8-yanvardagi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonuni.
2. Nematov J. O'zbekiston Respublikasida ma'muriy protseduralarni takomillashtirish. T-2015.
3. . www.ziyo.uz

